

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH MASALALARI

ISSUES OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS

Sardor Omonov

PhD Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Javlon Zoitov

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada davlat-xususiy sheriklik bo'yicha turli iqtisodchi olimlarning ilmiy qarashlari ko'rib o'tilgan. Davlat-xususiy sheriklikning ahamiyati, mohiyati, o'ziga xos xususiyatlari va davlat-xususiy sheriklikning huquqiy-me'yoriy asoslari o'rganilgan. Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish jarayoni bosqichlari va davlat-xususiy sheriklik shartnomalari turlari xalqaro tajriba asosida tahlil qilingan. Mamlakatimizda davlat-xususiy sheriklik amaliyotini tartibga solish va rivojlantirish masalalari ko'rib o'tilgan va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi tomonidan rejalashtirilgan loyihalar tarmoqlar kesimida tahlil qilingan. Maqolada davlat-xususiy sheriklik amaliyotini rivojlantirish bo'yicha ilmiy xulosalar va tavsiyalar shakllantirilgan.

This article studies the scientific views of various economists on public-private partnerships. The importance, essence, peculiarities and the legal-regulatory framework of the public-private partnership are learnt. Furthermore, the stages of the process of implementation of public-private partnership projects and the types of public-private partnership agreements are analyzed on the basis of international experience. The issues of regulation and development of public-private partnership in our country are considered, and the projects planned by the Agency for Public-Private Partnership Development under the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan are analyzed by sectors. The article contains scientific conclusions and recommendations for the development of public-private partnerships.

Kalit so'zlar:

davlat-xususiy sheriklik, davlat-xususiy sheriklik loyihasi, davlat-xususiy sheriklik shartnomalari, ijtimoiy soha, infratuzilma.

public-private partnership, public-private partnership project, public-private partnership agreements, social sphere, infrastructure.

Kirish

Xususiy sektorni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilish bugungi kunda iqtisodiyotni rivojlantirishdagi eng asosiy masalalardan hisoblanadi. Iqtisodiyotni rivojlantirish bilan bir qatorda davlat o'z funksiyalarini bajarish davomida ijtimoiy sohani ham qo'llab-quvvatlashi va rivojlantirishi zarur. Shu sababli savlat-xususiy sheriklik amaliyoti xalqaro darajada tadqiq qilinmoqda. Mamlakatimizda ham davlat-xususiy sheriklik amaliyotini shakllantirishga e'tibor qaratilmoqda va bu orqali xususiy sektordan investitsiyalar jalb qilish, mamlakat infratuzilmasini rivojlantirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish kabilarga erishish mumkin. Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini qamrovini kengaytirish va ushbu turdagi loyihalarni samarali amalga oshirish lozim. Ushbu loyihalarni amalga oshirishda "davlat nomidan tashqi qarz olish kamaytirilib, investitsiya va infratuzilma loyihalariga ko'proq xususiy kapital jalb etilishi" [1] zarur.

Davlat-xususiy sheriklik amaliyoti qo'llanilishini kengaytirish maqsadida mamlakatimizda bir qator chora-tadbirlar ko'rilmogda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligini tashkil qilindi va faoliyat yo'nalishlari belgilab berildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan bir qator qarorlar va nizomlar tasdiqlandi. Ushbu huquqiy-me'yoriy hujjatlarning qabul qilinishi davlat-xususiy sheriklik amaliyoti uchun asos bo'ladi, biroq amaliyotda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini samarali amalga oshirish bilan bog'liq muammolar mavjudligi davlat-xususiy sheriklik amaliyotini o'rganishning dolzarbligini ko'rsatadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Iqtisodiyotni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik munosabatlarining ahamiyati oshib borishini inobatga olgan holda ko'plab iqtisodchi olimlar tadqiqotlar olib bormogda. Xususan, Paul Hartman, Jeff Ogden va Ross Jacksonlar fikricha, davlat-xususiy sheriklik asosan davlat va xususiy sektor vakillari o'rtasidagi munosabatlarni belgilaydigan rasmiy shartnomalar yordamida amalga oshiriladi [2].

Joaquim Miranda Sarmiento, Luc Rennebooglar davlat-xususiy sheriklik bo'yicha loyihalar tez-tez qayta ko'rib chiqilishini ta'kidlaydi, chunki ularning shartnomalari uzoq muddatli (ko'pincha muddati 30 yildan oshadi) bo'ladi, katta sarmoyalarni o'z ichiga oladi va shartnomalari yetarlicha mukammal emas. Shunga qaramay, shartnomadagi kamchiliklarning oldini olish qiyin bo'lsa-da, o'nlab yillik tajribalarga qaramay ushbu turdagi kelishuvlar darajasi pasaymaydi [3].

J.Wougabe va D.Juan davlat-xususiy sheriklik infratuzilma loyihalarining iqtisodiy qiymatini oshirishga yo'naltirilgan yondashuv ekanligi haqida fikr bildirgan [4].

Aksariyat rivojlanayotgan davlatlar hukumatlari tomonidan xususiy sektorning moliyalashtirish salohiyati, bilim va tajribasidan foydalanish orqali infratuzilma xarajatlarining byudjet tomonidan ajratiladigan mablag'lar ta'minotidan oshib ketgan qismini qoplash maqsadida davlat-xususiy sheriklik loyihalari tobora ko'proq amalga oshirilmoqda [5].

Dirk Meissner davlat-xususiy sheriklikda munosabatlar manfaatdor tomonlarning maqsadlariga muvofiq ravishda puxta ishlab chiqilgan strategiyalar va shartnomaviy asoslarga tayanilgan bo'lishi lozim, dey ta'kidlagan. Ko'pincha, davlat

va xususiy sheriklikda sheriklar kam sonli bo'ldi, ammo rivojlanishning keyingi bosqichlarida uzluksiz va shaffof sheriklarni tanlash zaruratini talab qiladi. Barqaror moliyaviy bitim davlat va xususiy sheriklik o'rtasida o'rta muddatli va uzoq muddatli ishlarni bajarishga imkon beradi [6].

So'nggi 15-20 yil davomida to'plangan xalqaro va mahalliy tajriba dalolat beradiki, davlat-xususiy sheriklik iqtisodiy rivojlanish uchun foydalanilmagan zaxiralarni safarbar qilish va resurs bazasini kengaytirish, davlat va jamoatchilik mulkini boshqarish samaradorligini oshirish, davlat sektoriga qo'shimcha resurslarni jalb etish, byudjet taqchilligi kabi muammolar keskinligini kamaytirish, davlat boshqaruvi salohiyati va xo'jalik yuritishdagi xususiy tamoyillar, investitsiyalar, menejment, innovatsiyalarni birlashtirish imkonini beruvchi asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi [7].

Bugungi kunda Respublikamizda davlat-xususiy sheriklik aloqalarining zaruriyatini tahlil etish, asoslash, tashkiliy-huquqiy jihatdan mustahkamlash, aholi o'rtasida keng targ'ib etish, hayotga joriy etish hamda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarida davomli islohotlar tizimini yaratish yuzasidan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda [8].

N.N.Oblomurodov esa davlat-xususiy sheriklik amaliyotida ishlarni bajarish, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan xizmatlarni ko'rsatish, boshqarish, davlat ehtiyojlari uchun mahsulot yetkazib berish, texnik yordam ko'rsatish; an'anaviy shakldagi va lizing shaklidagi ijara (ijara shartnomalari); mahsulot taqsimoti haqidagi kelishuvlar; qo'shma korxonalar eng keng tarqalgan shakllar ekanligini aytib o'tgan [9].

S.Elmirzayev va N.Shavkatovlar korporativ boshqaruv sifatini oshirish orqali korporativ ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirish natijasida davlatning ma'lum bir ijtimoiy funksiyalari to'liq bajarilishiga erishish muhim vazifalardan biri ekanligini ta'kidlab o'tishgan [10].

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolada davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish masalalarining o'ziga xos xususiyatlari, loyihalarning tarkibiy tuzilishi va bosqichlari, milliy amaliyotimizda mavjud holat kabilarni yoritib berishda qiyoslash, ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez, statistik tahlil kabi metodlardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda mamlakatlar kesimida davlat-xususiy sheriklik keng miqyosda qo'llanilmoqda. Bu o'ziga xos shartnoma turi bo'lib, bunda davlat uzoq muddatli shartnoma bo'yicha xususiy sherikka o'z majburiyatlarining bir qismini topshiradi, bu esa har bir tomonning ma'lum bir davr mobaynida huquq va majburiyatlar, shuningdek, kutilmagan hodisalar yoki tomonlarning kelishmovchiligidan kelib chiqadigan moliyaviy qayta muvozanat mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Davlat-xususiy sheriklik loyihalari infratuzilmani rivojlantirish va iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun muhim vosita hisoblanadi. Ushbu turdagi loyihalar yo'llar, aeroportlar va portlar qurilishi, elektr energiyasini ishlab chiqarish, suv va qattiq chiqindilarni qayta ishlash kabi infratuzilmalarda keng qo'llanilmoqda va ushbu loyihalar investitsiya kiritish, ishga tushirish va texnik xizmat ko'rsatishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, ushbu loyihalar sog'liqni saqlash va ta'lim kabi ijtimoiy

infratuzilmalarda kasalxona yoki maktab binolarini qurish va ta'mirlashda ham qo'llaniladi.

Davlat-xususiy sheriklik amaliyotini o'rganish mamlakatimizda ijtimoiy va iqtisodiy loyihalarni samarali amalga oshirishga imkon beradi. Bunda ushbu loyihalarning bosqichlari bilan tanishib chiqish lozim (1-jadval).

1-jadval

**Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish
jarayoni bosqichlari [11]**

№	Fazalar	Bosqichlar	Bosqichlar tarkibi
	Loyihani aniqlash	Loyihani tanlash	<ul style="list-style-type: none"> • Aniqlash • Natijaviy xususiyatlari
		DXSh loyihasining imkoniyatlarini baholash	<ul style="list-style-type: none"> • Muvofiqlik • Riskni pasaytirish • Loyiha qiymati
	To'liq tayyorgarlik	Tashkil etish	<ul style="list-style-type: none"> • Loyiha guruhi • Loyiha davomiyligi • Maslahatchi ekspertlar
		Tanlov jarayoni (tender)	<ul style="list-style-type: none"> • DXShning batafsil ko'rinishi • Xarid qilish usuli • Baholash mezonlari • DXSh shartnomasi loyihasi
3.	Kelishuv	Tanlov jarayoni	<ul style="list-style-type: none"> • Oldindan saralash • Tenderga taklifnoma • Ishtirokchilar bilan o'zaro munosabat • Mukofot
		DXSh shartnomasi	<ul style="list-style-type: none"> • Yakuniy DXSh shartnomasi • Moliyaviy kelishuv
4.	Loyihani amaliyotda joriy qilish	Shartnoma menejmenti	<ul style="list-style-type: none"> • DXSh loyihasining monitoringi • Nizolarni hal qilish • DXSh shartnomasini bekor qilish
		Baholash	<ul style="list-style-type: none"> • Institutsional yondashuv • Analitik yondashuv

1-jadvalda davlat tomonidan loyihani tanlash, amalga oshirishga oshirishga tayyorgarlik ko'rish, xususiy sherikni tanlash va loyihani amalga oshirish bosqichlari haqida ma'lumot berilgan.

Davlat-xususiy sheriklikda turli xil shartnomalardan foydalaniladi (1-rasm). Bunda shartnomalar qamrov darajasi va xususiyatlari bo'yicha farqlanadi. Xususan, davlat-xususiy sheriklik shartnomalari ushbu jihatlar asosida 5ta asosiy guruhlariga bo'lingan: xizmat ko'rsatish shartnomalari, ishga tushirish va menejment shartnomalari, lizing ko'rinishidagi shartnomalar, qurish, boshqarish va o'tkazish

shartnomalari (BOT) va loyihalashtirish, qurish, moliyalashtirish va boshqarish shartnomalari (DBFO).

Bugungi kunda ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish maqsadida mamlakatimizda ham davlat-xususiy sheriklik ko‘rinishidagi loyihalarga tobora talab oshib bormoqda va ushbu amaliyotni amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 13-dekabrda qabul qilingan va shu Qaror asosida qabul qilingan Nizom orqali O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 1009-sonli Qarori qabul qilingan va shu Qaror asosida qabul qilingan Nizom orqali O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi asosiy vazifalari, funksiyalari, huquqlari, mas’uliyatini va faoliyatini tashkil qilish tartibi belgilangan [13].

Shartnoma turlari	Xususiyatlari
Xizmat ko‘rsatish shartnomalari	Xususiy kompaniya qisqa vaqt ichida aktiv sotib oladi, boshqaradi va egalik qiladi. Davlat sektori moliyaviy va boshqaruv risklarini o‘z zimmasiga oladi.
Ishga tushirish va menejment shartnomalari	Xususiy sektor davlat mulkini nazorat qiladi va boshqaradi. Xususiy sektorning daromadlari loyiha ko‘rsatkichlariga bog‘liq. Davlat sektori moliyaviy va investitsion risklarni o‘z zimmasiga oladi.
Lizing ko‘rinishidagi shartnomalari <ul style="list-style-type: none"> - Sotib olish, qurish va boshqarish shartnomalari (BBO) - Lizing, rivojlantirish va boshqarish shartnomalari (LDO) - Ba’zi qaytarib beriladigan vakolatlarni nazarda tutuvchi shartnomalar (WAA) 	Xususiy sektor mavjud aktivlarni davlatdan sotib oladi yoki ijaraga oladi, yangilaydi, modernizatsiya qiladi va kengaytiradi, so‘ngra aktivlarni boshqaradi. Agar tasdiqlash vakolati xususiy kompaniya tomonidan sotib olingan bo‘lsa, odatda, egalik huquqini hukumatga qaytarish majburiyati yo‘q.
Qurish, boshqarish va topshirish shartnomalari (BOT): <ul style="list-style-type: none"> - Qurish, egalik qilish, boshqarish va topshirish shartnomalari (BOOT) - Qurish, ijaraga berish, egalik qilish va topshirish shartnomalari (BROT) - Qurish, lizing, boshqarish va topshirish shartnomalari (BLOT) - Qurish, topshirish va boshqarish shartnomalari (BTO) 	Xususiy sektor aktivni loyihalashtiradi, quradi, boshqaradi, so‘ngra boshqaruv shartnomasi tugashi bilan yoki oldindan belgilangan boshqa vaqtda hukumatga topshiradi. Keyinchalik xususiy sherik aktivni hukumatdan ijaraga olishi mumkin.
Loyihalashtirish, qurish, moliyalashtirish va boshqarish shartnomalari (DBFO): <ul style="list-style-type: none"> - Qurish, egalik qilish va boshqarish shartnomalari (BOO) - Qurish, rivojlantirish va boshqarish (BDO) - Loyihalashtirish, qurish, boshqarish va moliyalashtirish shartnomalari (DCMF) 	Xususiy kompaniya mulkni hukumatga topshirish majburiyati bo‘lmagan (ba’zi hollarda) aktivni loyihalashtiradi, quradi, egalik qiladi, rivojlantiradi va boshqaradi.

1-rasm. Davlat-xususiy sheriklik shartnomalari turlari [12]

Keyinchalik 2019-yil 10-mayda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O‘zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi 537-sonli Qonuni tasdiqlangan. Ushbu qonunga ko‘ra davlat-xususiy sheriklik loyihasi iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilmaviy vazifalarni hal etishga qaratiladi hamda xususiy investitsiyalarni jalb qilish va ilg‘or boshqaruv tajribasini joriy etish asosida amalga oshiriladi [14]. Shuningdek, 2020-yil 26-aprelda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 259-sonli Qarori tasdiqlangan va ushbu Qaror asosida “Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomi ishlab chiqilgan. Mazkur Nizom davlat-xususiy sheriklik loyihalarini ishlab chiqish, xususiy sherikni tanlash, loyihalarni amalga oshirish, loyihalar reyestrini yuritish kabi munosabatlarni tartibga solishin ta’kidlab o‘tishimiz lozim [15].

2-jadval

Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi tomonidan rejalashtirilgan loyihalar [16]

№	Soha yoki tarmoq nomi	Loyihalar soni	Loyihalar jami qiymati
1.	Energetika	12	4260 mln. AQSh dollari (shuningdek, 1ta loyiha qiymati hali aniqlanmagan)
2.	Kommunal xizmatlari	12	194.89 mln. AQSh dollari 1393 mln. yevro 56.63 mlrd. so‘m (shuningdek, 3ta loyiha qiymati hali aniqlanmagan)
3.	Transport	4	2050.95 mln. AQSh dollari
4.	Sog‘liqni saqlash	13	30.82 mln. AQSh dollari 150 mln. yevro
5.	Ta’lim	2	67 mln. AQSh dollari
6.	Madaniyat	1	7 mln. AQSh dollari
7.	Turizm	1	2.3 mln. AQSh dollari

Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi tomonidan rejalashtirilgan loyihalarni tahlil qilish orqali bilishimiz mumkinki, bugungi kunda mamlakatimizda davlat-xususiy sheriklik loyihalari 7 xil sohada amalga oshirilishi rejalashtirilgan (2-jadval). Energetika, kommunal xizmatlari va sog‘liqni saqlash sohalarida ushbu turdagi loyihalar soni boshqa sohalarga qaraganda ko‘p ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa va takliflar

Mamlakatda iqtisodiyot bilan birga mamlakat infratuzilmasi va ijtimoiy sohasini rivojlantirish bugungi kundagi muhim masalalardan hisoblanadi. Shu sababli davlat-xususiy sheriklikni samarali yo‘lga qo‘yish va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat-xususiy sheriklik amaliyotini tahlil qilish orqali quyidagi xulosa va tavsiyalar shakllantirilgan:

1. Davlat-xususiy sheriklikni tartibga solish, uning huquqiy asoslarini shakllantirish bilan bir qatorda davlat-xususiy sheriklik shartnomalarining turlari va ularning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, shartnomalarni tuzish, ularni amalga oshirish bo'yicha mavjud muammolarga e'tibor qaratish zarur.

2. Samarali davlat-xususiy sheriklik amaliyoti mamlakatda nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va infratuzilmaviy rivojlanishga yordam beradi, bu esa davlatning o'z funksiyalarini bajarishdagi samaradorlikni ham oshiradi.

3. Bugungi kunda davlatlar o'z funksiyalarini bajarish bilan bog'liq xarajatlarni byudjet mablag'lari hisobidan moliyalashtirishga harakat qilishadi, biroq aksariyat hollarda ularda byudjet taqchilligi kuzatiladi va moliyalashtirish bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi. Shu o'rinda davlat-xususiy sheriklik amaliyotini samarali yo'lga qo'yish ushbu muammolarni hal etishda samarali vosita hisoblanadi.

4. Davlat-xususiy sheriklik amaliyotining yo'lga qo'yilishi iqtisodiyotda xususiy sektor faolligini oshirish, xususiy investitsiyalarni jalb qilish, mamlakat infratuzilmasini rivojlantirish va ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlashga imkon beradi.

5. Xorijiy tajriba asosida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish jarayoni bosqichlarini o'rganib chiqish lozim. Bu ushbu jarayonni to'g'ri va samarali tashkil etish imkonini beradi.

6. Davlat-xususiy sheriklik bo'yicha rejalashtirilgan loyihalarni maksimal darajada samarali amalga oshirish bo'yicha mexanizmlarni qo'llash zarur. Qolaversa, ushbu loyihalarning xususiy sektor uchun jozibadorligini ta'minlash va bu orqali moliyaviy ta'minotini shakllantirish ham ahamiyatli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020

2. Paul Hartman, Jeff Ogden, Ross Jackson. Contract duration: Barrier or bridge to successful public-private partnership? // *Technology in Society*, [Volume 63](#), November 2020, 101403;

3. Joaquim Miranda Sarmiento, Luc Renneboog. Renegotiating public-private partnership. // *Journal of Multinational Financial Management*, 18 November 2020, 100661;

4. J.Wougabe, D.Juan. Review of Studies on the Public-Private Partnership (PPP) for Urban Infrastructure projects in China. // *International Conference on Application of Intelligent Systems in Multi-modal Information Analytics, MMIA 2020*, Volume 1233 AISC, 2021, Pages 190-197; Changzhou; China; 18 June 2020

5. Yohanna M.L.Gultom. When extractive political institutions affect public-private partnerships: Empirical evidence from Indonesia's independent power producers under two political regimes. // *Energy Policy*, [Volume 149](#), February 2021, 112042;

6. Dirk Meissner. Public-Private Partnership Models for Science, Technology and Innovation Cooperation. // *Journal of the Knowledge Economy* · December 2019;

7. U.Jumaniyazov. Davlat-xususiy sherikchiligi asosida korporativ boshqaruvni rivojlantirishning ayrim nazariy-uslubiy masalalari. // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2017. – B.12;

8. G.Shakirova. O‘zbekiston oilalarida davlat-xususiy sheriklik aloqalarini tashkil etish zaruriyati va yo‘llari. // “Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashning asosiy yo‘nalishlari” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, Toshkent, 8.11.2019. – B.5;

9. N.N.Oblomurodov. Davlat-xususiy sheriklik asosida to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 6, dekabr, 2018. – B.8;

10. S.Elmirzayev, N.Shavkatov. Davlat-xususiy sheriklik va korporativ ijtimoiy mas’uliyat. // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy-elektron jurnali, № 1, fevral, 2020. – B.8;

11. Lukamba Muhiya Tshombe, Thekiso Molokwane. An analysis of public private partnership in emerging economies. // Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions / Volume 6, Issue 4, Fall 2016, Continued – 2. –P.11;

12. Lukamba Muhiya Tshombe, Thekiso Molokwane. An analysis of public private partnership in emerging economies. // Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions / Volume 6, Issue 4, Fall 2016, Continued – 2. –P.11;

13. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 1009-sonli Qarori, 13.12.2018;

14. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi 537-sonli Qonuni, 3-modda, 10.05.2019; <https://lex.uz/docs/4329270>

15. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 259-sonli Qarori. 26.04.2020; <https://lex.uz/docs/-4798603?query=dxsh>

16. <https://pppd.uz/projects-custom> – O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi rasmiy veb-sayti ma’lumotlari asosida shakllantirilgan;